

Роман Качан

Начальник науково-дослідного відділу історії Києво-Печерської лаври та муніципалітету

Ярослав Литвиненко

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ВІДОМІ – НЕВІДОМІ ГРАФІТИ ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР

Графіті, про які піде мова, знаходяться на закритій для відвідування ділянці Дальніх печер. На зведеному плані печер ця ділянка відмічена між № 26 і 27 (іл. 1)¹. Тривалий час вона була невідома для дослідників, в усякому випадку на планах Дальніх печер XVII – початку XX ст. це відгалуження не позначається.

Досліджувався цей відрізок печер під час археологічних робіт у 1968 р. Довжина відкритого коридору складає всього 10 м, висота близько 1 м 20 см, ширина – близько 70 см. В часи, коли ділянка була викопана, вона з'єднувалася з так званою келією прп. Феодосія. В самому її кінці були виявлені графіті, що досліджував С. А. Висоцький. Накреслене у печерному коридорі ім'я “Федор” С. А. Висоцький за палеографічними ознаками датував XVII ст. (іл. 2). Інші написи опинилися поза його увагою, тому й відповідного резонансу не отримали.

У 2024 р. в процесі дослідження цієї ділянки при були виявлені раніш невідомі графіті. На деяких із них і зупинимося.

Графіті № 1 (іл. 3).

Напис складається з двох слів, які прочитуються як “*Исакий многогрешный*”. Людина, яка відвідала дану ділянку, залишила на згадку своє ім'я з додаванням прикметника – “многогрешный”. Для XVII ст. (саме так необхідно датувати дане графіті) це досить стандартна форма написання. Майже пряма аналогія існує в авторській підтекстовці у стінопису в Близьких печерах під образом Христа Вседержителя (іл. 4). Автор стінопису за допомогою фарб написав:

*“Сие украси ... о.....е Патронови своему
Пр[еподо]бному Исакию своею рукою Наигрышней
ший Исакий Драник маляр З могилева ... у от рож[дества] Х[ристо]ва
АХПЗ (1687) фебруария...”*

Як в графіті з Дальніх печер, так і в живописі з Близьких спостерігається майже повний збіг написання, тільки в графіті Ісакий називає себе: “многогрешный”, а в живописному варіанті – “наигрышней”. Стверджувати, що обидва написи були виконані однією людиною було б дуже сміливо, для цього необхідно провести детальний палеографічний аналіз. Але якщо виявиться, що напис створений однією рукою, то графіті можна датувати близько до 1687 р.

Графіті № 2 (іл. 5).

Наступний напис, як і попередній, за палеографічними ознаками датується XVII ст. В ньому можна прочитати наступне “*Петр ка... другий...*”.

Досліджуючи графіті у Варязьких печерах, автори зверталися до втраченого напису 1665 р., де фігурує Петро калечний та “другий” Артем Кашовар, які, так би мовити, проводили розкопки (а, мабуть шукали скарб) у Варязьких печерах (іл. 6)². Напис прочитується наступним чином:

*“Тут копал
иеродьякон Петр
к[о][а]лечный дру
г[ый] к мо*

¹ Дива печер лаврських. Київ : Видавничий дім “KM Academia”, 1997. С. 145.

² Литвиненко Я. В. Графіті Варязьких печер Києво-Печерської лаври. *Болховітинівський щорічник 2015/2016*. Познань-Київ, 2017. С. 114.

2

3

4

5

Писанъ
 ермитажъ
 клязми Др
 насъ
 сщ
 тѣ
 ка
 хъ

6

7

8

9

*настыр[ю] печер
ского х и дру
гый Артем
Кашовар
АХ҃҃҃ (1665)”*

Порівнюючи обидва написи, можна відзначити майже повну ідентичність у написанні літер та слів. Так, у напису друге слово, яке починається з літер “К” і “А”, відповідає слову із графіті Варязьких печер, тобто “Калечний”. Зіставляючи подібності у написанні літер та слів можемо стверджувати, що обидва графіті накреслені одним автором, тому їх можливо датувати одним роком – 1665.

Графіті № 3 (іл. 7).

Графіті складається з двох рядків, в яких чітко прочитується “*Ер. монах Калист*”, тобто ієромонах Каліст. За палеографічними ознаками даний напис можна датувати XVIII ст.

З архівних джерел в історії Києво-Печерського монастиря XVIII ст. відомо декілька ієромонахів на ім’я Каліст. Найвідомішим із них є лаврський постриженник, з 1766 р. намісник приписного Свенського монастиря, яким він керував до 1770 р. У березні 1767 р. цей намісник був направлений до Синоду від українського духовенства з підготовленим для Комісії проектом Нового Уложення з 74 пунктів (тут мається на увазі проект Катерини II про реформування Російської імперії). У наступному 1768 р. ієромонах Каліст був відряджений до Санкт-Петербурга для отримання грошей на укріплення дальньопечерного пагорба, але його місія видалася невдалою¹. У 1768 р. почалася російсько-турецька війна. Помер архімандрит Каліст у 1792 р. та був похований на кладовищі Дальніх печер за церквою Різдва Богородиці (іл. 8).

До нашого часу збереглася нагробна плита від поховання на якій прочитується “*Здесь погребен святой лавры наместник архимандрит Каллест Преставился 1792 року октябрю 9*”.

Стверджувати, що графіті в Дальніх печерах залишив саме архімандрит Каліст ми не можемо, але таку вірогідність ми не виключаємо. Майбутні дослідження з палеографії та вивчення архівних документів підтвердять або спростують цю гіпотезу.

Графіті № 4 (іл. 9).

Напис складається з двох слів. Верхнє впевнено прочитується як “*МИХАИЛЬ*”, безумовно, це ім’я автора графіті. У другому слові збереглися не всі літери, так з п’яти вцілілих добре розпізнаються лише останні чотири, а саме: “...СИЛИ...”. Можливо це частина імені іншого відвідувача печер “(ВА)СИЛИ(Й)”.

Звернемо увагу на написання літери “М” в імені автора графіті. Дві петлі відходять від середин обох шогл та об’єднуються в нижній частині. Подібне написання літери “М” відоме з написів на поховальних плитах XVI ст. з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Типове для XVI ст. й написання літери “Л” в імені іншого відвідувача “*Василия*”. Коли верхня частина літери має петлю й ліва шогла починається під нею. Так, попередньо можемо стверджувати, що розглянуті графіті з іменами “*Михаила*” та “*Василия*” датуються серединою XVI ст.

Наприкінці хочеться додати, що хоча на планах Дальніх печер XVII – початку XX ст. ділянка з відомими-невідомими графіті не позначена, але ченці монастиря її добре знали, відвідували та залишали своє свідцтво про таке – “паломництво” у вигляді написів-автографів на стінах печер.

¹ Кагамлик С. Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). Київ : ЗАТ “Віпол”, 2005. С. 380.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025